

MAROKASHDA FRANSIYA PROTEKTORATLIK DAVRIDA MIGRATSIYA TARIXI

Diyora Shavkat qizi Sharofova

Tayanch doktorant

Toshkent davlat shaqrshunoslik universiteti

E-mail: Diyorasharofova33@gmail.com

Annotatsiya. XXI asrda Marokash davlati migratsiyasi Yevropa, Amerika hamda Markaziy Sharq davlatlariga rivojlangan. Biroq, marokashliklar migratsiyasi chuqur tarixiy ildizga ega hamda shakllanish bosqichi Fransiya tomonidan protektoratlik o‘rnatilgan davrga bog‘lanadi. Marokashliklar dastlab protektoratlik ilk yillarida ishchi migrant sifatida qisqa hamda mavsumiy ishlarga jalb etilgan. Lekin, keyingi yillarda madaniy tanishlik, til ustunligi, protektoratlik aloqalari hamda migratsiya zanjiri sababli marokash muhojirlari uzoq muddatga Fransiyada joylashishga urunishdi. Bunga Marokashdagi ishsizlik darajasining ortishi, demografik muammolar hamda markazlashgan boshqaruv tizimi ham asosiy omillar hisoblanadi. Fransiya o‘zida ishlab chiqarish rivojlanayotganligi va sanoat kengayotganligi sababli migrant ishchilardan manfaatdor edi. Shu sababli, Fransiya migrant ishchilarga til, transport qulayliklari, infrotuzilmalar hamda ishga yollash agentliklari xizmatini taklif etdi. Marokash ishchilari Fransiyada qishloq xo‘jaligi sohalarida, konchilik, metallurgiya va ishlab chiqarish zavodlarida ishlagan. Marokash migratsiyasi ko‘lamida u Niderlandiya, Belgiya, Shvetsiya kabi davlatlari bilan shartnomalar imzolagach, sezilarli darajada o‘zgarish bo‘ldi.

Kalit so‘zlar: Protektoratlik, ishchi migrantlar, fransuz qadriyatlar, tadqiqotlar.

THE HISTORY OF MIGRATION IN MOROCCO DURING THE FRENCH PROTECTORATE

Diyora Shavkat qizi Sharofova

Ph.D. student

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: Diyorasharofova33@gmail.com

Abstract. In the 21st century, Moroccan migration has developed to Europe, America, and the Middle East. However, Moroccan migration has deep historical roots, and its formation dates back to the period of the protectorate established by France. Moroccans were initially recruited as migrant workers for short and seasonal work in the early years of the protectorate. However, in recent years, due to cultural familiarity, language superiority, protectorate ties, and migration chains, Moroccan immigrants have sought to settle in France for a long time. The primary factors contributing to this are the rising unemployment rate in Morocco,

demographic challenges, and a centralized management system. France was interested in migrant workers due to its own development of production and industrial expansion. Therefore, France offered migrant workers language training, transportation facilities, infrastructure, and the services of recruitment agencies. Moroccan workers worked in France in the agricultural sector, mining, metallurgy, and manufacturing plants. The scale of Moroccan migration has changed significantly since Morocco signed agreements with countries such as the Netherlands, Belgium, and Sweden.

Keywords: *protectorate, migrant workers, French values, research.*

ИСТОРИЯ МИГРАЦИИ В МАРОККО В ПЕРИОД ФРАНЦУЗСКОГО ПРОТЕКТОРАТА

Диёра Шавкат-кизи Шарофова

Базовый докторант

Ташкентский государственный университет востоковедения

Электронная почта: Diyorasharofova33@gmail.com

Аннотация. *В XXI веке марокканская миграция получила развитие в Европе, Америке и на Ближнем Востоке. Однако марокканская миграция имеет глубокие исторические корни, и её формирование восходит к периоду протектората Франции. Первоначально марокканцев нанимали в качестве трудовых мигрантов для краткосрочной и сезонной работы в первые годы протектората. Однако в последние годы, благодаря культурной близости, языковому превосходству, связям с протекторатом и миграционным цепочкам, марокканские иммигранты уже давно стремятся обосноваться во Франции. Основными факторами этого являются растущий уровень безработицы в Марокко, демографические проблемы и централизованная система управления. Франция была заинтересована в трудовых мигрантах из-за собственного развития производства и промышленной экспансии. Поэтому Франция предлагала трудовым мигрантам языковой барьер, транспортные средства, инфраструктуру и услуги кадровых агентств. Марокканские рабочие трудились во Франции в сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, металлургии и на промышленных предприятиях. Масштабы марокканской миграции значительно изменились после подписания соглашений с такими странами, как Нидерланды, Бельгия и Швеция.*

Ключевые слова: *протекторат, трудящиеся-мигранты, французские ценности, исследования.*

KIRISH

XX asr ikkinchi yarmida Marokash davlati siyosiy o‘zgarishlar, iqtisodiy taranglik va ijtimoiy muammolarga duch keldi. Bu davlat hududida avvaldan

mavjud migratsiya ko‘lamini kengayishiga sabab bo‘lgan hamda siyosiy beqarorlik va iqtisodiy kurashlar, ijtimoiy kelishmovchiliklar kabi bir qator muhim muammolarni keltirib chiqardi. Marokashda migratsiya jarayonlari uzoq tarixiy ildizga ega hamda hozirgi davrdagi ko‘rinishda shakllanishiga turli tarixiy omillar muhim ta’sir ko‘rsatgan. Ushbu mintaqaning Yevropa, Afrika va Yaqin Sharq o‘rtasida joylashganligi migratsion jarayonlarni tahlil qilishda ahamiyatlidir. Yen Goldin o‘zining “Migratsiya” kitobida keltirishicha, Shimoliy Afrika aholisi migrantlarning ilk namunasi bo‘lib, Marokashdan aholi 300,000 yil oldin Janubiy Afrikaga hamda 95,000 yil oldin Markaziy Sharq davlatlariga migratsiya qilgan. Bunga Shimoliy Afrikaning Jabel-Irxud va Florisbad shaharlaridan topilgan inson suyak qoldiqlari ham misol bo‘ladi...IX asrda arab dengizchilar hamda savdogarlari Shimoliy Afrikadan Yevropaga borgan.[¹] Ushbu yo‘nalish islom dunyosi va xalqaro savdo aloqalari yuzasidan shakllangan, xususan, VIII - XV asrlarda ko‘plab savdogarlar Afrika davlatlari, Sahara va Shimoliy Afrikaning ayrim Tumbuktu, Fez kabi shaharlariga oltin, tuz va qullarni sotish maqsadida tashrif buyurishgan. XVI - XIX asrlarda esa Yevropa davlatlaridan olimlar, savdogarlar ham tijorat, ilmiy tadqiqot kabi sabablar bilan Shimoliy Afrika hududlariga kelishgan.[²] Marokash davlatining Yevropaga bo‘lgan migratsiyasi vujudga kelishi keng tarixiy tushuncha bo‘lib, shakllanish bosqichlari mustamlakachilik davriga borib taqaladi. 1912-yilda Marokash Fransiya tomonidan mustamlaka o‘rnatilishi oqibatida davlatlar o‘rtasida migratsion bog‘liqlik yuzaga keldi.

Marokash davlati aholisining migratsiyasi dastlab Jazoirga uni mustamlakaga aylanganidan so‘ng boshlangan. XIX asrning o‘rtalarida marokashliklar Jazoir davlatida Jazoir va Oran shaharlarida shaharsozlik hamda mustamlakachilar yerlari va plantatsiyalarida ishlagan. Marokash ishchi migrantlarning ba’zilar Jazoir orqali Fransiya transport va temir yo‘l qurilishi uchun ketgan. Lekin, ularning miqdori kam bo‘lgan, biroq Marokash ustida Fransiya protektoratligi o‘rnatilgandan so‘ng migratsiya ko‘lami kengaydi. Marokashlik ilk ishchilar guruhi 1913-yilda Fransiya kelgan bo‘lib, bu migrant ishchilarning dastlabki davri hisoblanadi. Raymond F. Betts o‘zining “Mustamlaka nazariyasida” ta’kidlashicha Fransiya protektoratlik ilk davridanoq marokashliklarni mahalliy barbar xalqida alohida ajratdi.[³] Chunki, barbarlar islomiy dunyoqarashdan yiroq hamda madaniy moslashuvchan xalq edi va ularga fransuz qadriyatlarini singdirish oson bo‘lgan. Bundan tashqari, Fransiya fransuz qadriyatlarini singdirish uchun yahudiylar va musulmonlarni ham ajratgan.[⁴]

¹ Йен Голдин. Миграция. Мигранты История человечества от Великого переселения народов до цифровых кочевников. Сорокина Н. С., перевод на русский язык. Азбука-Аттикус, 2025, С. 37.

² Ralph A. A. Slave Trade and Gold Routes in North Africa, in Migration History and Historiography// Research Encyclopedia of African History. - Oxford, 1996, P. 19.

³ Raymond F. Betts. Assimilation and association in French colonial theory, 1890-1914. – New York: Colombia University Press, 1961. – P. 231.

⁴ Shayna Straus. Migration from Morocco to France: A Historical Overview of Migration Patterns from 1912 to Present Day and Their Affects on Assimilation in the Destination Country. – Massachusetts: Brandeis University, 2016. – P. 27.

Fransiyani Jazoir va Marokashda aholini tabaqalashtirish siyosati ularni “fransuzlashtirishga” hamda ishchi migrantlarga aylantirishga xizmat qildi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Shimoliy Afrika davlatlari migratsiyasi tarixiy tadqiqotlarda asosiy dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi hamda xalqaro miqyosda keng darajada o‘rganiladi. Shimoliy Afrika tarixi hamda Marokash migratsiyasi tarixiga aloqador izlanishlar qilgan Susan Gilson Miller Koliforniya Universitetidagi tadqiqotchi hisoblanadi. Hein de Haas Mag‘rib migratsiyasi tarixiga aloqador ko‘plab maqolalar va asarlar muallifi hamda u tadqiqotlarida migratsiya tarixiga aloqador ahamiyatli yangiliklar aniqlagan. Hassan Boubakri Shimoliy Afrika davlatlari migratsiyasida ishchi muhojirlar davri hamda faoliyati bo‘yicha asosiy mutaxasis va tarixchi hisoblanadi.^[5] Bundan tashqari, Shimoliy Afrika davlatlari tarixiga aloqador Taylor hamda Frankis tomonidan nashr qilinadigan “The North African Journal of Studeis” asosiy birlamchi va ikkilamchi adabiyotlarga ega.^[6]

NATIJALAR

Marokash migrantlari Fransiyaga Birinchi va Ikkinchi Jahon Urushlarida katta miqdorda borishgan. Urush tugagach, ayrim muhojirlar yurtiga qaytgan lekin, Marokashda urushdan keyingi iqtisodiy og‘ir ahvol natijasida Fransiyaga ishchi muhojirlar uzluksiz migratsiya qilishgan. Ushbu migratsion jarayonlar vujudga kelishining muhim davrlari Birinchi va Ikkinchi Jahon Urushlari hamda urushdan keyingi tiklanish davri hisoblanadi.

“Birinchi Jahon Urushi” davrida taxminiy 200,000 nafar Shimoliy Afrikaliklar urushda va 120,000 nafar urush orti vazifalarida xizmat qilishgan. 1915-yilda “Taylorist Nazariyasi”ga ko‘ra Fransiyadagi barcha migrantlar urushga safarbar etildi. Marokash davlatidan asosan Agadir va Tiznit hududlaridan 34,000-40,000 nafar fuqarolar urush va urush orti xizmatlari uchun safarbar etildi. Aholi noroziligini bostirish maqsadida mustamlakaga qarshi bo‘lganlar ham urush va urush orti xizmatlariga jo‘natilingan. Urush yillarida marokashliklardan 30,000 nafari Jazoir qishloq xo‘jaligi sohalarida ishlashgan hamda urush sababli bo‘sh qolgan ishchi kuchini to‘ldirishgan. 1932-yilda ushbu migrant ishchilar Marokashga 50,000,000 frank miqdorda mablag‘ bilan qaytishdi. “Migratsiya Siyosati Tashkiloti” xabar berishicha bu ishchilarni mahalliy topishidan 2 barobar ko‘p hamda yil oxiriga borib Jazoiridagi marokash ishchilar miqdori 85,000 nafarga yetdi.^[7]

⁵ Susan Gilson Miller. Filling a historical parenthesis: an introduction to ‘Morocco from World War II to Independence’// <https://doi.org/10.1080/13629387.2014.953815> [Murojaat vaqti:13.08.2024.]// Haas Hein. Morocco’s Migration Transition: Trends, Determinants and Future Scenarios. – New York.: Global Commission on International Migration, 2005. - P. 45.// Hassan Boubakri. Migration in North Africa. – Berlin: Konrad-Adenauer-Stiftung,2021. – P. 59.

⁶ Taylor, Francis. The journal of North African Studies// <https://www.tandfonline.com/journals/fnas20> [Murojaat vaqti: 18.09.2025.]

⁷ Sam Kigar. Making Morocco: Colonial Intervention and the Politics of Identity// <https://doi.org/10.1080/13629387.2016.1161699> [Murojaat vaqti: 18.07.2024.]

Marokashlik urushda qatnashgan muhojirlar urush tugagach, Fransiyada ixtiyoriy qolish niyatida edilar, ammo, General Lyautey marokashliklarni yurtiga qaytarish tarafdori edi. Uning fikricha marokashliklar Fransiyada qolsa o‘z milliy birlik va madaniy qadriyatlarini yoyish ehtimoli mavjud ammo, urush harbiylarini mustamlakaga qaytarish ham havfsizlik nuqtai nazariga zid. Marokash muhojirlari yurtiga qaytarildi hamda ulardan qolganlar miqdori 2,500 nafar edi. 1924-yilda Marokash migratsiyasiga qarshi to‘siqlar bekor qilindi hamda migratsiya kengaya boshladi. Asosan, marokashlik harbiylar Fransiya armiyasida xizmat maqsadida migratsiya qilgan hamda 1938-yilda ularning soni 31,000 nafarga yetdi. Ularning yillik maoshlari 3000-5000 frank orasida bo‘lib, nafaqaga chiqqach, boshqa kasb bilan mashg‘ul bo‘lish imkoniyatiga ega edi. Urushdan so‘ng qolgan marokashlik 10 foiz muhojirlar mahalliy aholi bilan oila qurib, Fransiyada xizmat qilishni davom ettirdi. Bundan tashqari, Fransiyaning boshqa davlatlar xususan, Koreya va Ispaniya bilan urushlarda ham harbiy askarlar tarkibida mag‘ribliklar bo‘lgan.[⁸]

“Ikkinchi Jahon Urushi” migratsiya tarixining asosiy bosqichi hisoblanib, Mag‘ribda urushdan keyin mustaqillik harakatlari boshlanishiga turtki bo‘lgan. Urush natijasida mag‘ribliklarda dunyoqarash hamda ideologiya nuqta’i nazaridan rivojlanish bo‘ldi. Shimoliy Afrika davlatlari aholisi Ikkinchi Jahon Urushida Fransiya tomonidan urushda qatnashgan hamda Fransiya egallanganidan so‘ng, 1940-1943-yillarda mintqa urush maydoniga aylangan. Urush natijasida qurbon bo‘lgan fransuz harbiylarining 26 foizi Shimoliy Afrika aholisi edi. Tarixiy ma’lumotlarga ko‘ra, urushda qatnashgan Afrika aholisi “qora askarlar”, “qora Afrika”, “qora musulmonlar” kabi irqiy kamsitilish nomlari orqali atalgan. Shimoliy Afrika harbiylari yettita yirik askarlar bo‘linmalaridan iborat bo‘lib, 1939-1940-yillarda Fransuz armiyasini deyarli 10 foizini tashkil qilgan. 1940 - 1944-yillarda ularning miqdori 20 foizga ko‘tarildi. 1940-yilda Fransiya mag‘lub bo‘lgach, 100,000 nafar mag‘rib askarlari mobilizatsiya qilindi, harbiylar $\frac{3}{4}$ qismi Yevropa jang maydoniga jo‘natildi. 24,000 nafar askarlar yo‘qoldi, ulardan 15,000 nafari asr tushgan deb taxmin qilinadi. 1943-1945-yillarda Fransiya frontga yana 200,000 nafar “qora” askarlarni jo‘natdi. Fransiya taslim bo‘lgach, uning Shimoliy Afrika mustamlakalarida Vichi tuzumi o‘rnatildi. Uning davrida Shimoliy Afrikada agressiya, irqchilik, diskriminatsiya, yahudiy-musulmon muammosi avj oldi.[⁹]

Marokashdan 100,000 nafarga yaqin aholi urushga safarbar etilgan, ular tarkibida majburiy hamda ixtiyoriy borganlar mavjud. Ulardan katta qismi tog‘li hudud barbarlari hamda qishloq hududi aholisi bo‘lgan. Marokash askarlariga kuniga 3-4 frank to‘langan hamda ijtimoiy ta’minotda ham notengliklar bo‘lgan. Marokash harbiylari partizan urushlari, tog‘li hududlar kabi maxsus topshiriqli frontlarga jo‘natilgan. Marokashda Vichi siyosati Jazoir kabi agressiv o‘tmadi, ammo yahudiylarga nisbatan diskriminatsiya, irqiy notengliklar kuzatildi. Marokash

⁸ Green N. L. The Comparative Method and Postwar Migration to France and Britain. In Rethinking Migration History, edited by Jan Lucassen and Leo Lucassen, 57–78// Palgrave Macmillan. - 2005. – No. 15. – P.P. 153 – 180.

⁹ Jeff Lindstrom. The Role of Africa During The Second World War// [https://www.academia.edu/26546852/The Role of Africa During The Second World War?sm=b&rhid=39540744383](https://www.academia.edu/26546852/The_Role_of_Africa_During_The_Second_World_War?sm=b&rhid=39540744383) [Murojaat vaqti: 28.07.2025.]

askarlari “Torch Operatsiyasi”, Tunis urushi, Italiya urushi, “Monte Kassino” kabi urushlarda ishtirok etdi. Marokashga katta miqdorda qochoqlar kelib joylashgan hamda urush davri qochoqlar boshpanasi shakllangan. Natijada, davlatda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari hamda xomashyoga talab oshib, iqtisodiy muammolar yuzaga keldi. Urush oqibatida, Marokashda milliychilar tarafdori rivojlandi, ular islohatlar va mustaqillik talabi bilan chiqishdi, Muhammad V ushbu faoliyat markaziga aylandi hamda 1944-yilda Mustaqillik Manifesti o‘tkazildi.[¹⁰]

Ikkinchi Jahon Urushidan so‘ng Marokash migratsiyasi Jazoirniki kabi rivojlanmadi, harbiylarning katta qismi yurtiga qaytdi. Urushdan so‘ng Fransiyada qolgan muhojirlar mavsumiy ishlarga jalb etildi va ish tugagach yurtiga qaytdi. 1948-yilda Isroil davlat tashkil topgach, shu yilning o‘zida 200,000 nafar marokash yahudiylari Isroilga ko‘chib ketdi. Natijada, katta miqdorda ishlash hamda boshqa maqsadlar bilan migratsiya qilish yo‘lga qo‘yildi. 1954-1962-yilda “Jazoir fuqarolar urushi” sababli Fransiya jazoirlklarga ish taklif qilishni cheklab, marokashlik ishchilarni qo‘llay boshlagani Marokash migratsiyasini rivojlantirdi. 1949 va 1962-yillarda migratsiya ko‘rsatkichi 20,000 nafardan 53,000 nafarga ko‘paydi.[¹¹]

Davlat	Birinchi Jahon Urushi	Ikkinchi Jahon Urushi	Urushdan keyingi tiklanish davri
Marokash muhojirlar miqdori	40,000 nafar Urushdan keyin 10 foizi qoldi.	100,000 nafar Urushdan keyin 30 foiz qoldi	1954-yilgacha 20,000 1962-yilda 53,000

MUHOKAMA

Marokash aholisi Birinchi Jahon Urushi davrigacha Fransiyaga juda oz miqdorda migratsiya qilgan, ammo urush davri mobilizatsiyasi sababli ularning ko‘rsatkichi oshdi. Ikki Jahon Urushi natijasida majburiy hamda ixtiyoriy urushga borganlar miqdori deyarli 2,5 barobarga oshdi. Fransiyada urushdan so‘ng qolganlari orasida ham farq 10 foiz va 30 foizni tashkil qiladi. Urushdan so‘ng ko‘plab marokashliklar yurtiga qaytarildi, ammo “Jazoir fuqarolar urushi” sababli ularning migratsiya ko‘rsatkichi sezilarli darajada o‘zgardi. Bunga Fransiyaning jazoirlklarga ish taklif qilishni to‘xtatib, marokashliklarni ishga jalb qilayotganligi ham muhim omil hisoblanadi. 1962-yilda Marokash va Fransiya o‘rtasida mehnat shartnomasi imzolandi. Shartnomada marokashliklarga migratsiya qilishdagi qulay takliflar, Fransiyada turar-joy masalalarida ko‘mak, ijtimoiy xizmatlar hamda tibbiy ko‘rik kabilarda imkoniyatlar mavjud edi. Natijada, qisqa vaqt ichida

¹⁰ Catherine Therrien. Maintaining Islam, ‘Moroccanness’ and white privilege: social perception and experiences of mixed individuals in Morocco from the colonial era to the present// <https://doi.org/10.1080/13629387.2025.2547318> [Murojaat vaqti: 24.02.2025.]

¹¹ Susan Gilson Miller. Filling a historical parenthesis: an introduction to ‘Morocco from World War II to Independence’// <https://doi.org/10.1080/13629387.2014.953815> [Murojaat vaqti:13.08.2024.]

Marokash migratsiya ko‘rsatkichi nuqta’i nazaridan Jazoirni ortda qoldirdi. Bu jarayonlar XXI asrda ham o‘z natijasini berdi, bugungi kunda Fransiyadagi marokashliklar soni 6000,000 nafar hamda jazoirlilar soni 4,500,000 nafar hisoblanadi.[12]

XULOSA

Marokash migratsiyasi mustamlakachilik va mustaqillik o‘zgarishlari, iqtisodiy ehtiyoj, siyosiy talabdan kelib chiqqan hamda mintaqa uchun asosiy migratsiya yo‘nalishi Fransiyani tashkil qilgan edi. Protektoratlik davrida mustamlakachilik eksplutatsiyasi, qishloq xo‘jaligi hududlari musodara qilinishi, urush davri mobilizatsiyasi kabi migratsiya xususiyatlari bir xil bo‘lsa-da, lekin asosiy farqlar ham bor edi. Bu holat Ikkinchi jahon urushidan keyin o‘zgardi va Marokash migratsiya ko‘rsatkichida sezilarli darajaga yetdi. Migratsiyani rivojlanishiga “fransuzlashtirilgan” ta’lim tizimi hamda aholi miqdorining tabiiy o‘sishi natijasidagi ishsizlik ta’sir qildi. Urushdan keyin tiklanish davri va “Jazoir fuqarolar urushi” migratsiya ko‘rsatkichining o‘zgarishiga ijobiy ta’sir qildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Hassan Boubakri. Migration in North Africa. – Berlin: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2021. – 295 P.
2. Susan Gilson Miller. Filling a historical parenthesis: an introduction to “Morocco from World War II to Independence”// <https://doi.org/10.1080/13629387.2014.953815> [Murojaat vaqti:13.08.2024.]
3. Catherine Therrien. Maintaining Islam, ‘Moroccanness’ and white privilege: social perception and experiences of mixed individuals in Morocco from the colonial era to the present// <https://doi.org/10.1080/13629387.2025.2547318> [Murojaat vaqti: 24.02.2025.]
4. Green N. L. The Comparative Method and Postwar Migration to France and Britain. In Rethinking Migration History, edited by Jan Lucassen and Leo Lucassen, 57–78// Palgrave Macmillan. - 2005. – No. 15. – P.P. 153 – 180.
5. Jeff Lindstrom. The Role of Africa During The Second World War// https://www.academia.edu/26546852/The_Role_of_Africa_During_The_Second_World_War?sm=b&rhid=39540744383 [Murojaat vaqti: 28.07.2025.]
6. Sam Kigar. Making Morocco: Colonial Intervention and the Politics of Identity// <https://doi.org/10.1080/13629387.2016.1161699> [Murojaat vaqti: 18.07.2024.]
7. Йен Голдин. Миграция. Мигранты История человечества от Великого переселения народов до цифровых кочевников. Сорокина Н. С., перевод на русский язык. Азбука-Аттикус, 2025, С. 330.

¹² Hassan Boubakri. Migration in North Africa. – Berlin: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2021. – P. 59.

8. Ralph A. A. Slave Trade and Gold Routes in North Africa, in Migration History and Historiography// Research Encyclopedia of African History. - Oxford, 1996, P. 197.
9. Raymond F. Betts. Assimilation and association in French colonial theory, 1890-1914. – New York: Columbia University Press, 1961. – P. 231.
10. Shayna Straus. Migration from Morocco to France: A Historical Overview of Migration Patterns from 1912 to the Present Day and Their Effects on Assimilation in the Destination Country. – Massachusetts: Brandeis University, 2016. – P. 27.